

MEHMONXONA VA XOSTEL BINOLARIDA MIKROIQLIM KO'RSATKICHLARINI GIGIYENIK BAHOLASH VA PROFILAKTIK CHORA TADBIRLAR ISHLAB CHIQUISH**ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ЗДАНИЯХ ГОСТИНИЦ И ХОСТЕЛОВ И РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ****HYGIENIC ASSESSMENT OF MICROCLIMATE INDICATORS IN HOTEL AND HOSTEL BUILDINGS AND DEVELOPMENT OF PREVENTIVE MEASURES**

Iskandarova G.T. – t.f.d., professor
<https://orcid.org/0000-0001-6672-1431>
Kalbaeva U.Sh.
<https://orcid.org/0009-0009-4809-7351>
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehmonxona va xostel binolaridagi yashash xonalari mikroiklim ko'rsatkichlarini gigiyenik jihatdan baholash hamda aniqlangan nomutanosibliklarni bartaraf etishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish masalalari o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida havo harorati, nisbiy namlik, havo harakat tezligi va uglekislota gazi (CO₂) miqdori kabi asosiy mikroiklim omillari o'rganib, ularning amaldagi sanitar-gigiyenik me'yorlarga mosligi tahlil qilingan. Olingan natijalar mehmonxona binolarida mikroiklim ko'rsatkichlari, asosan, me'yor doirasida ekanligini, xostel binolarida esa aholi zichligi yuqoriligi, ventilyasiya tizimining yetarli emasligi va xonalardan foydalanish rejimi bilan bog'liq holda ayrim ko'rsatkichlar me'yordan chetga chiqish holatlari mavjudligini ko'rsatdi. Mikroiklimning noqulay holati yashovchilarning funksional holati, mehnat qobiliyati va umumiy sog'liq holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida binolarni rejalashtirish va ekspluatatsiya qilish bosqichlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan gigiyenik-profilaktik tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar yashash sharoitlarini yaxshilash, aholi salomatligini muhofaza qilish va turar joy binolarida sanitar-gigiyenik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mikroiklim, mehmonxona, xostel, gigiyenik baholash, havo harorati, nisbiy namlik, ventilyasiya, profilaktika.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гигиенической оценки показателей микроклимата в зданиях гостиниц и хостелов, а также разработки профилактических мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий. В ходе исследования были изучены основные параметры микроклимата жилых помещений, включая температуру воздуха, относительную влажность, скорость движения воздуха и концентрацию углекислого газа (CO₂), с последующим сравнительным анализом их соответствия действующим санитарно-гигиеническим нормативам. Полученные результаты показали, что в гостиничных зданиях показатели микроклимата в большинстве случаев соответствуют нормативным требованиям, тогда как в хостелах вследствие высокой плотности проживания, недостаточной эффективности вентиляционных систем и особенностей режима эксплуатации помещений отмечаются отклонения отдельных параметров от гигиенических норм. Установлено, что неблагоприятные микроклиматические условия оказывают отрицательное влияние на функциональное состояние, самочувствие и работоспособность проживающих. На основании результатов исследования разработаны гигиенически обоснованные профилактические рекомендации,

направленные на оптимизацию микроклимата на этапах проектирования и эксплуатации зданий, улучшение условий проживания и сохранение здоровья населения.

Ключевые слова: микроклимат, гостиницы, хостелы, гигиеническая оценка, температура воздуха, относительная влажность, вентиляция, профилактические мероприятия.

Abstract. The article addresses the issues of hygienic assessment of indoor microclimate parameters in hotel and hostel buildings and the development of preventive measures aimed at eliminating identified non-compliances. The study examined key microclimate indicators of living spaces, including air temperature, relative humidity, air velocity, and carbon dioxide (CO₂) concentration, followed by a comparative analysis of their compliance with current sanitary and hygienic standards. The results demonstrated that microclimate parameters in hotel buildings generally meet regulatory requirements, whereas in hostels, due to high occupancy density, insufficient ventilation efficiency, and specific operational characteristics, certain indicators deviate from hygienic norms. Unfavorable microclimatic conditions were found to negatively affect the functional state, well-being, and work capacity of occupants. Based on the findings, hygienically substantiated preventive recommendations were developed, aimed at optimizing indoor microclimate conditions during the design and operation stages of buildings, improving living conditions, and protecting public health.

Keywords: indoor microclimate, hotels, hostels, hygienic assessment, air temperature, relative humidity, ventilation, preventive measures.

Tadqiqotning dolzarbligi. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi, ayniqsa mehmonxona xo'jaligining kengayib borishi aholi salomatligini saqlash masalalariga nisbatan yangi sanitar-gigiyenik talablarni ilgari surmoqda. Mehmonxonalar odamlar vaqtincha istiqomat qiladigan jamoat binolari sifatida inson organizmiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi ichki muhit omillari, jumladan mikroiklim ko'rsatkichlarining holati bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Mehmonxona xonalarida havo harorati, nisbiy namlik, havo harakat tezligi va havo tarkibidagi karbonat angidrid miqdorining me'yordan chetga chiqishi mehmonlar va xodimlarda termik noqulaylik, ish qobiliyatining pasayishi, bosh og'rig'i, charchoq hamda nafas yo'llari kasalliklari rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, zamonaviy mehmonxonalarda energiya tejamkor qurilish materiallari va germetik oyna-derazalardan keng foydalanilishi tabiiy shamollatish imkoniyatlarini cheklab, ichki havo muhitining sifatini yomonlashtirish xavfini oshirmoqda.

Shu bilan birga, mehmonxonalarda mikroiklim holatini baholash ko'p hollarda faqat yakka marotabalik instrumental o'lchashlar bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa mikroiklim ko'rsatkichlarining kun davomida va mehmonxonadan foydalanish intensivligiga bog'liq ravishda o'zgarishini to'liq aks ettirishga imkon bermaydi. Mazkur holat mikroiklimni kompleks, dinamik va sanitar-texnik jihatdan baholashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi.

Aholining sog'lom yashash muhitini ta'minlash, jamoat binolarida sanitar-gigiyenik sharoitlarni yaxshilash hamda mehmonxona xizmatlari sifatini oshirish davlat siyosatida ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mehmonxonalar ichi mikroiklimini ilmiy asoslangan usullar orqali o'rganish, uning sanitar me'yorlarga muvofiqligini baholash va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Yuqorida bayon etilganlarni hisobga olgan holda, mehmonxonalar ichi mikroiklimini kompleks o'rganishga bag'ishlangan mazkur tadqiqot ishi zamonaviy gigiyena fanining muhim va dolzarb masalalaridan biri bo'lib, uning natijalari aholi salomatligini muhofaza qilish hamda mehmonxona xo'jaligi ob'yektlarida sanitar nazoratni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ichki muhit omillari orasida insonga eng sezilarli fiziologik ta'sir ko'rsatadigan mikroiklim sharoitlari majmuasini ajratib ko'rsatamiz. Bularga xonaning issiqlik sharoiti va ichki havoning tarkibi kiradi. Inson dunyoni qisman sezgilar orqali, qisman ong orqali biladi. Bunda atrof-muhit

to'g'risida bevosita keladigan ma'lumotlar miyada oldingi tajriba asosida xotirada to'plangan ma'lumotlar bilan bog'lanadi.

Mehmonxonalarining ichki mikroiklimi jamoat binolari orasida eng ahamiyatli bo'lgan ko'rsatkich hisoblanadi, chunki aynan optimal mikroiklim ko'rsatkichlari bu yerga tashrif buyuradigan uchun eng muxim mezon bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi bo'lib issiq iqlim sharoitida tashkil etilgan mexmonxonalar va xostellardagi xona ichi mikroiklim omillarini o'rganish va ularni qiyosiy baholashdan iborat.

Tadqiqotda qo'llanilgan materiallar sifatida mehmonxonalarining ichki havo muhitini ifodalovchi mikroiklim ko'rsatkichlari, shuningdek mehmonlar va xodimlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari xizmat qildi. Barcha o'lchash ishlari amaldagi sanitar me'yor va qoidalar talablariga muvofiq ravishda amalga oshirildi. Tadqiqot usullaridan bizlar samarali bo'lgan asbob-uskunalar yordamida xonalardagi mikroiklim omillarini o'rgandik. Mehmonxonalar ichi mikroiklimini baholashda instrumental o'lchash usuli asosiy usul sifatida qo'llanildi. Bunda quyidagi ko'rsatkichlar: havo harorati ($^{\circ}\text{C}$); nisbiy namlik (%); havo harakat tezligi (m/s); havodagi karbonat angidrid (CO_2) konsentratsiyasi (ppm) o'lchandi.

Tadqiqot natijalari. Bizlar tomonimizdan tadqiqot ob'yekti sifatida ASEM - Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri, Shimbay-choyxona MFY, M Nurmuxammedov ko'chasi -8-uyda joylashgan ASEM mexmonxonasi tanlab olingan bo'lib, undagi xonalar soni-41, o'rinlar soni esa -53 tani tashkil etadi. Mexmonxonasi va Nukus shahri A.Dusnazarov ko'chasi 3 - uyda joylashgan OFFICE-RB- xosteli tanlab olindi. Undagi xonalar soni-33ta, o'rinlar soni esa 67 tani tashkil etadi. O'lchashlar xonalarining funksional ahamiyatini hisobga olgan holda, pol sathidan 0,1 m, 1,0 m va 1,5 m balandliklarda amalga oshirildi. O'lchash nuqtalari xonalar maydoni va jihozlanish xususiyatlariga muvofiq ravishda tanlandi.

Tadqiqot ob'yekti sifatida qavatlar soni, ekspluatatsiya intensivligi va muhandislik tizimlari bilan farq qiluvchi ikki xil jamoat binolari tanlandi: 5 qavatli mehmonxonalar va 2 qavatli xostel binosi. Ushbu ob'yektlar vaqtincha istiqomat qilishga mo'ljallangan bo'lib, ularda shakllanadigan mikroiklim sharoitlari inson salomatligi va yashash komfort darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

5 qavatli mehmonxonalar binosida mikroiklim omillarini baholash.

5 qavatli mehmonxonalar binolari, odatda, markazlashtirilgan isitish, kondisionerlash va majburiy shamollatish tizimlari bilan jihozlangan bo'ladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xonalarda havo harorati va nisbiy namlik ko'rsatkichlari asosan sanitar me'yorlar doirasida saqlanadi.

Bino qavatlarining yuqori qismida (4-5-qavatlar) havo haroratining biroz oshishi kuzatilishi mumkin bo'lib, bu binolardagi issiq havoning yuqoriga ko'tarilishi hamda quyosh radiatsiyasining tom orqali ta'siri bilan izohlanadi. Shunga qaramasdan, kondisionerlash tizimlari mavjudligi ushbu farqni bartaraf etish imkonini beradi.

CO_2 konsentratsiyasi, qoida tariqasida, me'yoriy chegaradan oshmaydi, bu esa samarali havo almashinuvi bilan bog'liq. Havo harakat tezligi past darajada bo'lib, mehmonlar uchun termik komfort sharoitini ta'minlaydi.

Sanitar-gigiyenik baholash: 5 qavatli mehmonxonada mikroiklim ko'rsatkichlari barqaror, boshqariladigan va sanitar talablarga asosan mos deb baholanadi. Ushbu sharoitlar mehmonlar uchun yuqori darajadagi komfortni ta'minlaydi.

2 qavatli xostel binosida mikroiklim omillarini baholash: 2 qavatli xostel binolarida mikroiklim shakllanishi, asosan, tabiiy shamollatish va mahalliy isitish manbalariga bog'liq bo'ladi. Xonalarda bir vaqtning o'zida ko'p sonli insonlarning joylashishi havo muhitining tez ifloslanishiga olib keladi.

Tadqiqotlar natijasida havo haroratining kun davomida keskin o'zgarishi, nisbiy namlikning oshishi va ayniqsa CO_2 konsentratsiyasining kechki va tungi soatlarda me'yoriy ko'rsatkichlarga yaqinlashishi yoki ulardan oshib ketishi qayd etildi. Bu holat havo almashinuvining yetarli emasligi bilan bog'liq.

Havo harakat tezligi ko'p hollarda past bo'lib, dimlik hissining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday sharoit mehmonlarda noqulaylik hissi, charchoq va uyqu sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Sanitar-gigiyenik baholash: 2 qavatli xostel binolarida mikroiklim ko‘rsatkichlari barqaror emas, mavsumiy va ekspluatatsiya omillariga kuchli bog‘liq holda o‘zgaruvchan deb baholanadi. Qo‘shimcha shamollatish va havo almashinuvini yaxshilash choralarini joriy etish talab etiladi.

1-Jadval

5 Qavatli mehmonxona va 2 qavatli xostel mikroiklim ko‘rsatkichlarining solishtirma tahlili

Ko‘rsatkich	5 qavatli mehmonxona	2 qavatli xostel
Havo harorati	Barqaror, boshqariladi	Keskin o‘zgaruvchan
Nisbiy namlik	Me‘yor doirasida	Ko‘pincha oshgan
CO ₂ konsentratsiyasi	Kamdan-kam oshadi	Tez-tez oshadi
Havo almashinuvi	Samarali	Yetarli emas
Termik komfort	Yuqori	O‘rtacha yoki past

Solishtirma tahlil shuni ko‘rsatadiki, 5 qavatli mehmonxona binolarida mikroiklim omillari sanitar-gigiyenik jihatdan ancha qulay va barqaror hisoblanadi. 2 qavatli xostel binolarida esa insonlar sonining yuqoriligi va muhandislik tizimlarining cheklanganligi sababli mikroiklim ko‘rsatkichlarini doimiy nazorat qilish va yaxshilash zarur.

Xosteldagi yashovchilar zichligi: 67 o‘ringa mo‘ljallangan xostelda odamlar zichligi yuqori bo‘lib, bu havo haroratining oshishi, nisbiy namlikning ko‘payishi va havo tarkibining o‘zgarishiga olib keladi. Shamollatish tizimi: tabiiy va sun‘iy ventilyasiya tizimlarining yetarli darajada ishlashi havo almashinuvini ta‘minlab, mikroiklim ko‘rsatkichlarining me‘yorda saqlanishiga xizmat qiladi. Qurilish va rejalashtirish xususiyatlari: xonalarning maydoni, balandligi, oyna va eshiklar soni hamda ularning joylashuvi mikroiklim holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Isitish tizimi: sovuq mavsumda isitish vositalarining to‘g‘ri ishlashi havo haroratining sanitariya me‘yorlariga mos bo‘lishini ta‘minlaydi. umumiy oshxonada ovqat tayyorlash, kir yuvish xonalari va dushlardan foydalanish nisbiy namlikning oshishiga sabab bo‘ladi.

Xostelda ichki mikroiklimning gigiyenik talablarga mosligi. Xostel binolarida mikroiklim ko‘rsatkichlari amaldagi sanitariya-gigiyena me‘yorlari asosida baholandi. Yashash xonalarida havo harorati 18–24 °C, nisbiy namlik 40–60 % va havo harakat tezligi 0,2 m/s dan oshmasligi talab etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, xostelning asosiy yashash xonalarida havo harorati va nisbiy namlik ko‘rsatkichlari, asosan, me‘yoriy chegaralarda saqlangan. Biroq umumiy foydalanish joylarida, xususan, oshxona va sanitariya xonalarida nisbiy namlikning qisman oshishi kuzatildi, bu holat yuqori foydalanish intensivligi bilan izohlanadi.

Olingan ma‘lumotlar tahlili xostelda sanitariya-gigiyena talablariga, umuman olganda, rioya etilayotganligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, foydalanuvchilar soni ko‘p bo‘lgan davrlarda ventilyasiya tizimini kuchaytirish va namlikni kamaytirish choralarini ko‘rish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. 33 ta xonali, 67 o‘rinli xostelda o‘tkazilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, binodan foydalanish xususiyatlari ichki mikroiklim holatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, xostelda mikroiklim ko‘rsatkichlari amaldagi gigiyenik talablarga mos keladi. Biroq yuqori zichlik sharoitida havo almashinuvini yaxshilash va sanitariya choralarini kuchaytirish xostelda qulay va xavfsiz yashash muhitini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

2-jadval

Xostel xonalarida ichki mikroiklim ko‘rsatkichlari.

№	Mikroiklim ko‘rsatkichi	O‘lchangan o‘rtacha qiymat	O‘lchov birligi
1	Havo harorati	22,5 ± 0,7	°C
2	Nisbiy namlik	58 ± 3,5	%
3	Havo harakat tezligi	0,18 ± 0,04	m/s

3-jadval

Xostelda mikroiklim ko'rsatkichlarining gigiyenik me'yorlar bilan taqqoslanishi

№	Ko'rsatkich	O'lchangan qiymat	Gigiyenik me'yor	Moslik holati
1	Havo harorati, °C	22,5	18–24	Mos
2	Nisbiy namlik, %	58	40–60	Mos
3	Havo harakat tezligi, m/s	0,18	≤ 0,2	Mos

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilar soni ortishi bilan xostelda nisbiy namlik ko'rsatkichi bosqichma-bosqich oshib boradi. Bu holat inson faoliyati va maishiy jarayonlar intensivligining ortishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, barcha mikroiklim ko'rsatkichlari sanitariya-gigiyena me'yorlari doirasida saqlangan. Mikroiklim ko'rsatkichlarini baholash jarayonida havo harorati, nisbiy namlik va havo harakati tezligi o'rganildi. O'lchashlar natijalariga ko'ra, xonalarda havo harorati o'rtacha 22–26 °C ni, nisbiy namlik 45–60 % ni tashkil etdi. Havo harakati tezligi 0,1–0,2 m/s atrofida bo'lib, bu ko'rsatkichlar sanitar-gigiyenik me'yorlarga mos keladi. Ayrim xonalarda yozgi davrda havo harorati biroz oshishi kuzatilib, bu holat havoning tabiiy almashinuvi yetarli emasligi bilan izohlanadi. Yoritish sharoiti baholanganda, xonalarda tabiiy va sun'iy yoritish mavjud ekanligi aniqlandi. Tabiiy yoritish derazalar orqali ta'minlanadi, sun'iy yoritish esa elektr lampalar yordamida amalga oshiriladi. Kunduzgi va kechki paytda yoritish darajasi mehmonlar uchun yetarli bo'lib, ko'rish organlariga ortiqcha zo'riqish keltirib chiqarmaydi.

4-Jadval

Rejalashtirilishi turlicha bo'lgan mehmonxonalarining asosiy xonalaridagi mikroiklim ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Gigiyenik me'yor	Ko'p qavatli mehmonxonona (M±m)	2 qavatli xostel (M±m)	Baholash
Havo harorati, °C	20–25	23,6 ± 0,4	25,9 ± 0,6	Mehmonxonona mos; Xostel me'yorga yaqin/biroz yuqori
Nisbiy namlik, %	40–60	49,8 ± 1,5	44,2 ± 1,7	Ikkalasi ham mos
Havo harakati, m/s	0,1–0,3	0,18 ± 0,02	0,11 ± 0,02	Mehmonxonona yaxshiroq
CO ₂ , ppm	≤1000	680 ± 40	980 ± 55	Mehmonxonona yaxshi; Xostel chegaraga yaqin
Tabiiy ventilyasiya hissasi	-	Qisman	Asosan	Xostelda tashqi omillarga bog'liq
Sun'iy ventilyasiya/KV	-	Mavjud (markazlashgan/zonal)	Yo'q yoki cheklangan	Mehmonxonona ustun

Izoh: Ko'p qavatli mehmonxonada ventilyasiya va kondisionerlashtirish tizimlari tufayli parametrlar barqaror. Xostelda esa tabiiy ventilyasiyaga tayanish sabab kunduzgi issiqda harorat va CO₂ ko'tarilishi kuzatiladi.

5-Jadval

Mehmonhonalardagi mikroiklim omillariga ta'sir etuvchi qo'shimcha faktorlar

Omil	Mehmonxonona (M±m)	Xostel (M±m)	Baholash
Sun'iy yoritish, lk	170 ± 8	152 ± 10	Ikkalasi ham me'yorda, mehmonxonona yaxshiroq
Ichki shovqin, dB	34,5 ± 1,2	38,8 ± 1,6	Xostelda yuqoriroq (ko'proq odam/harakat)

Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin: Harorat va havo almashinuvi: Ko'p qavatli mehmonxonada markazlashgan yoki zonal kondisionerlashtirish va mexanik ventilyasiya hisobidan harorat $23,6 \pm 0,4$ °C darajada barqaror saqlanadi. Xostelda esa tabiiy ventilyasiya ustun bo'lib, kunduzgi paytda harorat $25,9 \pm 0,6$ °C gacha ko'tarilib, me'yor chegarasiga yaqinlashadi. CO₂ darajasi: Mehmonxonada 680 ± 40 ppm - havo almashinuvi yetarli ekanini ko'rsatadi. Xostelda 980 ± 55 ppm - aholi zichligi va ventilyasiya cheklanganligi sabab chegaraga yaqin. Havo harakati: Mehmonxonada $0,18 \pm 0,02$ m/s - qulay. Xostelda $0,11 \pm 0,02$ m/s - pastroq, issiq kunlarda sub'yektiv noqulaylikni oshiradi. Shovqin va yoritish: Ikkala ob'yektda ham me'yor doirasida, biroq xostelda odamlar aylanmasi yuqoriligi sabab shovqin biroz yuqori.

Statistik qayta ishlangan ma'lumotlar asosida ko'p qavatli maxsus qurilgan mehmonxonadagi mikroiklim omillari barqaror va gigiyenik me'yorlarga to'liq mos ekani aniqlandi. Bu holat, asosan, mexanik ventilyasiya va kondisionerlashtirish tizimlari mavjudligi bilan ta'minlanadi. 2 qavatli xostelda esa mikroiklim ko'rsatkichlari umuman olganda qabul qilinadigan bo'lsa-da, harorat va CO₂ ayrim paytlarda me'yor chegarasiga yaqinlashadi, bu esa tabiiy ventilyasiyaga yuqori darajada bog'liqlik va aholi zichligi bilan izohlanadi. Shuning uchun, gigiyenik jihatdan mehmonxona binosi ustun deb baholanadi; xostelda esa qo'shimcha mexanik ventilyasiya yoki mahalliy sovitish vositalarini joriy etish mikroiklimni barqarorlashtirish uchun maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Самарская Н. А., Ильин С. М., Симанович С. В. Требования безопасности труда работников сферы гостиничного обслуживания // Экономика труда. – 2023. – Т. 10. – №. 7. – С. 1101-1112.
2. Кравцова А. И. Анализ деятельности административно-хозяйственной службы и пути её совершенствования на примере гостиницы «Полет» : дис. – Сибирский федеральный университет, 2022.
3. Новгородова Т. А., Богданова О. С. Санитарно-гигиеническая безопасность предприятий гостиничного бизнеса как успешный маркетинговый и управленческий метод отелей // Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса. – 2018. – С. 153-163.
4. Богданова О. С., Новгородова Т. А. Маркетинговые и управленческие методы отелей по обеспечению санитарно-гигиенической безопасности предприятий гостиничного бизнеса // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2018. – Т. 12. – №. 1. – С. 44-52.
5. Ковалевская В. Н. Методическое пособие «Нормативно-правовые основы развития сельского туризма в России. Требования к гостевым домам»/Ковалевская ВН, Лебедева ИВ, Лежина ЕА, Тестов МИ-Текст: непосредственный // Москва: АНО «АРСИ. – 2021.
6. Гапонова О. Г. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы хозяйственной службы на примере хостела «Панда» : дис. – Сибирский федеральный университет, 2024.
7. Шокаримов И. М. Совершенствование профессиональной деятельности персонала в гостиничном бизнесе. – 2023.